

Estratégias de Divulgação em Projetos de Ciência Cidadã

Sessão Interativa

Alba Livia Tallon Bozi¹, André Benaquio Galvão¹ e Claudio Leite Novaes¹

Objetivo: Identificar lacunas na divulgação dos projetos de ciência cidadã, debater estratégias de divulgação e estimular pesquisadores para o compartilhamento do conhecimento científico.

Justificativa: O conhecimento científico é produzido nas instituições dedicadas à pesquisa, dentro de salas e laboratórios, em grupos articulados, quase sempre, formados por estudiosos de assuntos similares. Projetos de ciência cidadã, entretanto, têm outro *modus operandi*: conta com não especialistas na produção do conhecimento, seja levantando questões, gerando informações ou analisando dados. Para seu sucesso, é necessário, então, que consiga ser conhecido pela população em geral, obtendo a adesão do público não especializado que, muitas vezes, não tem acesso fácil a tecnologias. O engajamento é um grande desafio aos pesquisadores que atuam em projetos de Ciência Cidadã. Por isso, é necessário pensar estratégias de sensibilização do público para a importância da ciência, entre elas, ações de alfabetização científica e de divulgação da ciência. Para se envolver e tornar-se um cientista cidadão, é preciso conhecer e, especialmente, compreender que tem um papel nesse processo. Levar conhecimento ao público, de forma correta e precisa, com linguagem simples e acessível, permite romper barreiras e aproximar ciência e sociedade. Ações voltadas à divulgação colaboram para a aproximação entre cientistas e não especialistas, o que contribui para engajamento em ações participativas na produção do conhecimento. Esta sessão pretende identificar lacunas na divulgação de projetos de CC e propor ações estratégicas que possam auxiliar no engajamento de seus públicos-alvo.

Dinâmica: A sessão terá uma breve exposição sobre o assunto e sobre a dinâmica a ser adotada. Num primeiro momento, serão apresentados alguns desafios vivenciados por coordenadores de projetos de ciência cidadã, coletados a partir de experiências de divulgação que resultaram em sucesso ou insucesso (20'). Com a escolha de alguns *cases*, o grupo poderá analisar e debater os fatores que levaram a esses resultados, como linguagem utilizada, recursos empregados, públicos-alvo, temporalidade da divulgação, viés escolhido, entre outros (30'). Tendo por base as experiências apresentadas, os participantes poderão identificar, então, as lacunas e gargalos para um alcance mais efetivo da divulgação dos projetos, que possa conduzi-los em estratégias para obter maior colaboração do público (20'). Ao final, numa breve rodada, os participantes devem apresentar sugestões de ações estratégicas para divulgação e engajamento nos projetos (20').

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), alba.livia@inma.gov.br; galvao.ab@gmail.com